

AMIR TEMURNING HINDISTON YURUSHIDA SAROYMULKXONIMNING TADBIRI

Odinayeva Umida Usmonovna

Buxoro davlat pedagogika instituti tyutori.

uusmonova@67gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Amir Temurning Hindiston yurishi fikrining paydo bo'lishi, yurish hozirliklari va yurishda Saroymulkxonimni Temuriyzoda shahzodalarni Hindiston yurishida tayyorgarligi safar vaqtidagi tadbirlari xususida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: Saroymulkxonim, Katta xonim, Bibixonim, Bibishxonim, Chig'atoy, Ko'ragon, Morfil, Hind, jang, Karvonboshi.

AMIR TEMUR'S VISIT TO THE REPUBLIC OF INDIA

Odinayeva Umida Usmonovna

Bukhara State Pedagogical Institute is a lecturer.

uusmonova@67gmail.com

Abstract: This article discusses the formation of Amir Temur's idea of the Indian procession, the preparations for the march and the preparation of Saroymulkhanum Timuri Khan for the Indian procession during the march.

Keywords: Saraymulkkhanim, Big Lady, Bibikhanim, Bibishkhanim, Chigatoy, Kuragan, Morfil, Hind, Battle, Caravanbashi.

Amir Temurning Hindiston yurishi fikrining paydo bo'lishi, yurish hozirliklari va yurishda Saroymulkxonimni Temuriyzoda shahzodalarni Hindiston yurishida tayyorgarligi safar vaqtidagi tadbirlari xususidagi fikrlarni dalillash uchun yetarli asoslar mavjud bo'lib, avvalambor Saroymulkxonim o'zi kim ekanligiga yuzlanamiz.

Bibixonim (asl ismi Saroymulkxonim) (1341 — 1408) yillarda yashagan.

Amir Temurning katta xotini, Chig'atoy ulusi xoni Qozonxonning qizi. Dastlab Amir Qazag'onning nabirasi Xusayn ibn Musallabga (1355), keyin (Xusayn qatl etilgach) Amir Temurga nikohlangan (1370). Shu bilan Amir Temur Ko'ragon unvoniga musharraf bo'ladi. Zotan xon avlodiga mansub Saroymulkxonim haramdagi

barcha malikalardan ulug‘ hisoblanib, „Katta xonim“ yoxud „Bibixonim“ degan unvonga noil bo‘ladi¹⁰¹.

Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Bibixonim o‘z zamonasining yuksak idrokli, farosatli, tadbirkor, maslahatdosh va yetuk aql-zakovat sohibasi, shuningdek, husn-latofat bobida ham benazir edi. Bibixonim insonparvar, vatanparvar, mamlakatning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotidan yaxshigina xabardor bo‘lgan, saltanat ishlarida dono maslahatlari bilan qatnashib turgan ayol edi. Ayniqsa, ilm-ma‘rifatga alohida e‘tibor berar, tolibi ilmlarga homiylik qilardi. Sohibqiron Amir Temurning harbiy yurishlarida ko‘pincha hamrohlik qilgan. Bibixonim saltanatni boshqarishda vujudga kelgan ayrim muammolarni hal qilishda o‘zining oqilona maslahatlari bilan faol qatnashgan. Amir Temur Bibixonimga oshkora bo‘ysunmasa-da, biroq uning oqilona maslahatlariga o‘zida qandaydir ehtiyoj sezib turgan. Bibixonim o‘z jamg‘armasi hisobidan Samarqandda ulkan Madrasa (qarang Bibixonim madrasasi) qurdirgan. Bibixonim farzand ko‘rmagan bo‘lsada, Sohibqiron o‘z nabiralari — Muhammad Sulton, Xalil Sulton, Ulug‘bek va boshqa mirzolari bevosita zukko Bibixonim tarbiyasiga topshirgan edi. Samarqandda Amir Temur Bibixonimga atab qurdirgan Bibixonim jome masjidi mavjud. Bibixonim haqida xalq orasida ko‘plab rivoyatlar saqlanib qolgan. Turg‘un Fayziyev. Saroymulxonim Chig‘atoy ulusiga mansub xonlardan biri, Qozonxonning qizi bo‘lib, 1341-yilda tavallud topgan. Balog‘atga yetgach, Movarounnaxr hukmdori Amir Qozog‘onning nabirasi Amir Husaynga turmushga chiqadi. 1370-yilda, Amir Husayning Balx jangi vafotidan so‘ng 29 yoshli Saroymulxonimni Amir Temur nikohiga oladi. Yuksak insoniy fazilatlariga egaligi tufayli Saroymulxonim, Amir Temur ahli ayollari - malikalarining ulug‘iga aylanadi hamda „kattaxonim“ yoxud „Bibixonim“ mavqei berildi. U o‘z zamonasining yuksak idrokli, farosatli, tadbirkor ayoli va aql-zakovat sohibasi bo‘lgan. Shuningdek, husn-latofat bobida ham benazir bo‘lgan. Saroymulxonim siyosatdon, insonparvar, sahovatli malika sifatida saltanatni boshqarishda faol ishtirok etgan. Mamlakatning ijtimoiy va madaniy qurilish ishlariga, ayniqsa, tolibi ilmlarni har taraflama qo‘llab quvvatlash borasida nom qozongan. Aytishlaricha, Samarqanddagi xozirgi jome’ masjidning kun chiqar tomonidan madrasa qurdiradi. Madrasa nihoyatda mahobatli bo‘lib, Amir Temur

¹⁰¹ Lionel Trotter. [„History of India: From the Earliest Times to the Present Day“](#). Hindiston, 2022. -B.74. bet.

qurdirgan jome' masjidiga tutash bo'lgan. Biroq turli sabablarga ko'ra vayron etilgan¹⁰².

1398-yil avgust oyida Amir Temur Andarob orqali Kobulga keladi va shu yerda boshqa davlatlarning elchilarini qabul qiladi. Avgust oyining o'rtasida Shohruh Mirzoni Hirotga va Mirzo Ulug'bek bilan Saroyulkxonimni Samarqandga qaytarib, o'zi 2-avgust kuni Kobuldan chiqib, Hindiston sari yo'l oladi¹⁰³. Sentabr oyida Amir Temur qo'shini Hind daryosini kesib o'tadi va 6-oktabrda Chenab daryosining Jhelum daryosi bilan qo'shilish nuqtasiga yetib keladi. So'ngra oktabr oyida qo'shin Ravi va Beas daryolarini kechib o'tadi. Shundan so'ng Amir Temur va uning nabirasi Pirmuhammad Mirzo qo'shinlari yagona qo'shinga birlashadilar (daryodan kechib o'tish paytida Pirmuhammad Mirzo qo'shini ko'plab otlaridan ayriladi)^[1]. Oktabr oyi oxirida qo'shin Sahivalni, noyabr oyi o'rtalarida Sirsani, kuzning oxirida esa Kaithalni bosib oladi. Dekabr oyida gabrlar va moniylik diniga e'tiqod qiluvchilar yashaydigan Panipat shahrini egallab oladilar. So'ngra Dehli yaqinida Amir Temur qo'shini 30 ming kishilik qo'shin to'plagan Dehli sultonligining lashkarboshisi Malluxonning qarshiligiga duch kelishadi. Sohibqiron farmoniga binoan, 1399-1404-yillarda jome' masjid qurib bitkazildi. Ba'zi rivoyatlarda Amir Temur masjidini dono va oqila xotini Saroyulkxonimga tuhfa qilgan, deyishadi. Shuning uchun bo'lsa kerak Amir Temur jome' masjidi ham Bibixonim nomi bilan shuhrat topgandir. Temuriyodalar tarbiyasi bevosita Bibixonim bilan bog'liq. U Shohruh Mirzo, Mirzo Ulug'bek, Muhammad Sulton, Xalil Sultonlarning ilm-ma'rifatni anglashida rahnamolik qilgan. Ayniqsa, Mirzo Ulug'bek sog'lom o'sishi, diniy va dunyoviy bilimlarni mukammal egallashida, Bibixonimning mehnati beqiyosdir. Sohibqiron Temurning o'limidan so'ng, Samarqand taxti, uning nabirasi Xalil Sultonga o'tdi shu davrda Bibixonim ancha qiyinchiliklarga duch keladi. 1409-yilda Samarqand taxtini Shohruh Mirzoning to'ng'ich o'g'li Mirzo Ulug'bek egallaganda sevikli buvisi Bibixonim hayotdan ko'z yumgan edi¹⁰⁴.

Xulosa va takliflar. Sohibqiron Amir Temurning Hindiston yurishida Saroyulkxonimni o'rni Hind va Temuriylar davri manbalarida alohida e'tirof qilinganligi ma'lum. Biroq, Hind manbalarida mazkur mavzudagi adabiyotlarning

¹⁰² Amir Temur jahon tarixida / Mas'ul muharrir: X-Karomatov. Mualliflar jamoasi: S.Saiddosimov (rahbar), A.Ahmedov, B.Ahmedov va boshq. Tuldirnlganva kaita ishlangan ikkinchi nashri. — T.: Shark, 2001. — B. 561.

¹⁰³ [Jumaboy Rahimov Adolat va qudrat timsoli 2017](#), s. 231

¹⁰⁴ [Vincent A Smith. „The Oxford History of India: From the Earliest Times to the End of 1911“](#) (ingliz tilida). India.: Clarendon Press, 1920.-B. 248—254-b.

yetishmasligi Temuriyzoda ma'likalarning Hind o'lkasidagi faoliyatini yetarli darajada ega emasligini tasdiqlaydi. Amir Temurning Hindistonga harbiy yurishi — 1398—1399-yillarda Amir Temur tomonidan Hindistonga qilingan harbiy yurish insoniyat tarixi madaniyat, sanat, ilm-fan taraqqiyotida yangi borqich bo'ldi.

105 106

¹⁰⁵ Amir Temur qo'shini Sulton Mahmudxon qo'shinini mag'lubiyatga uchratmoqda ([Akbar](https://uz.wikipedia.org/) kutubxonasidan, 1595—1600-yillar) <https://uz.wikipedia.org/>

¹⁰⁶Hindiston yurishi yo'nalishlari

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Амир Темур жахон тарихида / Масъул мухаррир: Х-Кароматов. Муаллифлар жамоаси: С.Саиддосимов (рахбар), А.Ахмедов, Б.Ахмедов ва бошқ. Тулдирнлганва кайта ишланган иккинчи нашри. — Т.: Шарк, 2001. – Б. 561.
2. U.Odinayeva. Temuriylar va Hindiston mumtoz adabiy asarlarining miniaturalar bilan bezatilishi va jahon madaniyatiga ta'siri//. Sharq qo'lyozma san'ati: an'anaviylik va zamonaviy yondashuv [Matn] : to'plam / muharrir G. Qarshiyeva; tuzuvchi A. Rahmatullaeva, Z. Asqarova, S. Azizxonova, L. Isamuhamedova, Z. Nosirova, D.Hojiboeva. – Toshkent: San`at jurnali, 2024.-B.181-184.
3. Kenjayev S.N. Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An) // ISSN-L: 2544-980X.- Miasto Przyszłości Kielce, 2022.112-114 P. (Impact Factor: 9.2)
4. Kenjayev S. The importance of the northern and southern network of the great silk road in Amir Temur's relations with China. «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy onlayn konferensiya, (2022), № 28.-P 207–209.
5. Кенжаев С.Н. Амир Темурнинг Хитой юриши вақтида жанубий ва шимолий сарҳадлар хавфсизлиги масалалари. // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya. –Toshkent, 2022. -Б.131-13.
6. Vincent A Smith. „[The Oxford History of India: From the Earliest Times to the End of 1911](#)“ (ingliz tilida).India.:Clarendon Press,1920.-B. 248—254-b.
7. Lionel Trotter. „[History of India: From the Earliest Times to the Present Day](#)“.Hindiston,2022.-B.74. bet.